

Pemodelan Lanjutan Simulasi Perilaku Serigala Vs Domba Menggunakan NetLogo

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstrak— NetLogo adalah bahasa pemrograman dan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) untuk pemodelan berbasis agen dan mengajarkan konsep pemrograman menggunakan agen dalam bentuk turtle, patches, links, dan observer. NetLogo dirancang dengan mempertimbangkan banyak audiens, khususnya: mengajar anak-anak di komunitas pendidikan, untuk pakar domain tanpa latar belakang pemrograman untuk memodelkan fenomena terkait. Banyak artikel ilmiah telah diterbitkan menggunakan NetLogo. NetLogo memungkinkan eksplorasi fenomena yang muncul. Dan NetLogo sendiri mempunyai koleksi permodelan yang sangat luas termasuk permodelan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, biologi, fisika, kimia, psikologi. NetLogo memungkinkan penjelajahan dengan memodifikasi sakelar, penggeser, pemilih, input, dan elemen antarmuka lainnya. Selain penjelajahan, NetLogo juga memungkinkan pembuatan model baru dan modifikasi model yang ada.

Abstract—NetLogo is a programming language and integrated development environment (IDE) for agent-based modeling. It teaches programming concepts using agents in the form of turtles, patches, links and the observer. NetLogo was designed with multiple audiences in mind, in particular: teaching children in the education community, and for domain experts without a programming background to model related phenomena. Many scientific articles have been published using NetLogo. The NetLogo environment enables exploration of emergent phenomena. It comes with an extensive models library including models in a variety of domains, such as economics, biology, physics, chemistry, psychology. NetLogo allows exploration by modifying switches, sliders, choosers, inputs, and other interface elements. Beyond exploring, NetLogo allows authoring new models and modifying extant models.

Kata kunci— Netlogo, sistem, pemodelan, waktu, serigala vs domba

I. PENDAHULUAN

Netlogo adalah suatu aplikasi yang dapat memodelkan suatu bentuk rumus matematika ke dalam simulasi tertentu. Salah satu simulasi yang sering dilakukan adalah kasus serigala vs domba. Dalam simulasi serigala vs domba ini, ada tiga aktor yang berperan, yaitu rumput, domba, dan serigala yang membentuk suatu rantai makanan. Tujuan dari pemodelan ini adalah untuk menciptakan beberapa kondisi khusus yang mengatur pergerakan rumput, domba, dan serigala dengan dilandasi perkembangan waktunya. Kondisi yang ingin diciptakan Antara lain adalah: ada tiga kecepatan, yaitu berjalan (*walking*), berlari (*running*), dan kelelahan

(*exhausted*), setiap domba dan serigala memiliki energi yang dapat berkurang bila tergigit atau kelaparan, dan dapat bertambah energinya bila telah makan. Setiap domba juga dapat bertambah dengan melahirkan domba baru di dekat induknya. Bila ada domba atau serigala yang kehabisan energi, maka otomatis akan mati. Kondisi harus terus dijaga agar masing-masing aktor tetap tumbuh dengan stabil, karena bila ada satu yang punah, maka yang lainnya akan punah. Bila kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka kondisi kedua adalah menciptakan keadaan dimana serigala punah terlebih dahulu, dan terakhir adalah kondisi dimana jika serigala yang punah terlebih dahulu. Masing-masing kondisi tersebut dapat terlihat dari perkembangan grafik waktu.

II. LANDASAN TEORI

A. Netlogo

Netlogo adalah lingkungan pemodelan yang dapat diprogram untuk melakukan simulasi fenomena alam dan social. Netlogo sendiri cocok digunakan untuk pemodelan sistem yang kompleks dan berkembang berdasarkan waktu. Kita dapat memberi instruksi pada ratusan bahkan ribuan “agen” yang beroperasi secara independen [1]

B. Serigala vs Domba

Serigala membutuhkan serigala lainnya untuk bereproduksi, dan mereka harus memakan domba untuk bertahan hidup. Sementara domba membutuhkan domba lainnya untuk bertahan hidup, dan agar bisa bertahan hidup, mereka mengkonsumsi rumput agar bisa bertahan hidup dan menghindari serigala [2]

C. Pemodelan (Modelling)

Pemodelan saintifik dipakai untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dari benda nyata atau sistem yang digunakan di berbagai disiplin di bidang sains [3]

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bawaan dari Model

Pengaturan bawaan merupakan model yang sudah tersedia pada library model didalam NetLogo. Model yang digunakan merupakan model wolf sheep predation yang merupakan model turunan dari model turtle. Pada model tersebut didapat sebuah aturan bahwa serigala memangsa domba dan domba

memakan rumput, pemodelan tersebut menghasilkan beberapa hal antara lain:

1. Domba berkembang biak dengan cara memakan rumput
 2. Serigala berkembang biak dengan cara memangsa domba
- Pengaturan bawaan pada model tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1. Pengaturan Awal

Kondisi umum yang didapat dari pengaturan diatas dijelaskan melalui diagram sistem berikut ini:

Gambar 2. Diagram Sistem Dinamis

Hasil akhir yang diharapkan dari penerapan system diatas adalah keberlangsungan hidup yang Panjang antara serigala dan domba dalam satu ekosistem, permasalahan selanjutnya berlangsung pada penerapan kondisi yang lebih nyata. Antara lain:

1. Penambahan kecepatan berlari ketika energi objek masih banyak
2. Pelemahan Gerakan ketika energi objek berkurang
3. Kondisi sekarat ketika objek mengalami energi yang menipis akibat dimangsa atau akibat ketidak tersediaan makanan

Berdasarkan tiga kondisi diatas maka dilakukanlah pengamatan terhadap baris kode dan dimodifikasi sesuai dengan keperluan pengamatan tersebut.

B. Pemodifikasian Model

Pemodifikasian model dilakukan dengan penambahan prosedur-prosedur pada baris kode. Penambahan prosedur-prosedur tersebut antara lain:

1. Perpindahan pada serigala

```

Perpindahan Normal Serigala
to walkingWolf
  rt random 50
  lt random 50
  fd 2
end
  
```

```

Perpindahan Melambat Serigala
to exhaustedWolf
  rt random 20
  lt random 20
  fd 1
end
  
```

```

Perpindahan Lari Serigala
to sprintWolf
  rt random 70
  lt random 70
  fd 3
end
  
```

2. Perpindahan pada domba

```

Perpindahan Normal Domba
to walkingSheep ; turtle procedure
  rt random 30
  lt random 30
  fd 1
end
  
```

```

Perpindahan Melambat Domba
to exhaustedSheep ;
  rt random 10
  lt random 10
  fd 0.5
end
  
```

```

Perpindahan Lari Domba
to sprintSheep
  rt random 40
  lt random 40
  fd 2
end
  
```

3. Prosedur pemangsaan

```

to eat-grass ; sheep procedure
; sheep eat grass and turn the patch brown
if pcolor = green [
set pcolor brown
set energy energy + sheep-gain-from-food ;
sheep gain energy by eating
]
End

to eat-sheep ; wolf procedure
let prey one-of sheep-
here ; grab a random sheep
if prey != nobody
[
; did we get one? if
so,
ask prey [set color red
rt random 1
lt random 1
fd 0
every 1 [ ask prey [ set energy energy -
5 ] ] ] ; kill it,
and...
set energy energy + wolf-gain-from-
food ; get energy from eating
]
]

```

Setelah dilakukan penyesuaian pada kode, perlu dilakukan pengaturan konfigurasi awal sebelum program dieksekusi dengan pengaturan sesuai dengan gambar 3 dibawah ini:

Gambar 3. Konfigurasi awal

Konfigurasi awal pada gambar 3 dilakukan untuk memenuhi kriteria pertama bahwa populasi domba dan serigala bertahan pada waktu yang tidak terbatas. Pengaturan merujuk pada jumlah domba sekitar tiga kali lipat lebih tinggi dari jumlah serigala, serta jumlah rumput empat kali lipat lebih rendah dari jumlah domba. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga perbandingan secara mendasar pada populasi masing-masing objek.

Kemudian pengumpulan energi serigala tiga kali lebih banyak dibanding pertumbuhan domba dengan asumsi bahwa serigala perlu berlari lebih cepat dibandingkan dengan domba. Namun pada pola reproduksi dipastikan bahwa reproduksi

serigala jauh lebih rendah dari domba, 4% reproduksi serigala berbanding 10% reproduksi domba, dengan asumsi agar ekosistem dapat seimbang dan kedua spesies hidup berdampingan, dibutuhkan populasi serigala lebih terkontrol. Dan ketika dieksekusi maka hasil grafik yang dicetak adalah seperti gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Bentuk grafik populasi terhadap waktu

Pada skenario pertama konfigurasi tersebut berhasil membuktikan bahwa objek serigala, domba dan rumput bertahan pada waktu yang panjang. Pengaturan pada skenario kedua adalah domba mati lebih awal dibanding serigala. Pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Pengaturan pada skenario domba mati terlebih dahulu

Laju pertumbuhan serigala dibuat empat kali lebih cepat dibanding konfigurasi awal, sedangkan laju pertumbuhan domba dibuat sedikit lebih rendah dan laju pertumbuhan rumput sedikit diturunkan untuk mendapatkan efek pemangsaan super cepat terhadap domba. Sehingga domba dapat punah lebih awal, sehingga didapat grafik sebagai berikut:

Gambar 6. Grafik hasil skenario domba mati lebih awal akibat pemangsaan serigala

Pengaturan pada skenario ketiga adalah pengaturan pada populasi serigala punah lebih awal dibanding domba, pengaturan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Pengaturan pada skenario serigala mati lebih awal

Sederhananya, jumlah serigala yang berlebih didukung dengan laju reproduksi yang tinggi akan membuat serigala akan mengalami kekurangan makanan cepat atau lambat yang mengakibatkan kepunahan secara perlahan, sedangkan domba yang sudah tidak lagi terancam dengan predator walaupun populasinya sedikit akan mendorong naik populasi domba. Grafik hasil pengujian pada pengaturan diatas adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Grafik hasil skenario serigala punah di awal dalam waktu yang cukup singkat

Dari ketiga skenario membuktikan bahwa pengaturan yang eksplisit dapat menjaga keberlangsungan suatu ekosistem atau bahkan menghancurkan suatu ekosistem.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum dan pengamatan diatas didapat bahwa :

1. Pemodelifkasion pada kode dalam model wolf sheep predation dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi skenario yang diharapkan
2. Pengaturan pada kepunahan domba diawal dapat dilakukan berdasarkan algoritma yang sudah ditentukan dan disusun
3. Pengaturan pada kepunahan serigala diawal dapat dilakukan berdasarkan algoritma yang sudah ditentukan dan disusun

REFERENSI

- [1] Pradopo, S.T. "Berkenalan dengan netlogo | basic modeling tutorial #1". <https://tripradopo.web.ugm.ac.id/2017/04/19/berkenalan-dengan-netlogo-basic-modeling-tutorial/> diakses pada 25 september 2022
- [2] Gaudiano, Paulo "The Wolf and The Lamb", <https://www.mediapost.com/publications/article/273537/of-wolves-and-sheep.html> Diakses pada 25 September, 2022.
- [3] Rogers, Kara. "Scientific Modeling". <https://www.britannica.com/science/scientific-modeling> diakses pada 25 september 2022